

Título: Fortalecimiento del área de moldeo aplicando la metodología de las 5s, en una empresa maquiladora.

Área del Proyecto/Investigación: Calidad.

Autor 1(Alumno): Rios Velázquez Gabriel Isaí.

Correo: gabriel.rios@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Zazueta Alvarado María del Carmen.

Correo: Maria.Zazueta@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería Industrial y Sistemas.

Campus: Empalme

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar la metodología de 5s en el área de moldeo, para mejorar el uso de equipos y sistemas de internet; siempre que se utilizan diferentes metodologías dentro de las organizaciones, se deben hacer revisiones y actualizaciones de las mismas cada cierto tiempo. Ya que en ocasiones la rutina diaria puede debilitar los sistemas implementados. Para el desarrollo de este proyecto, se revisó y aplicó nuevamente la metodología de las 5s; como un repaso a lo que se hace y/o se ha dejado de hacer y encontrar áreas de oportunidad. El sujeto bajo estudio, fueron los equipos que usan internet y se encuentran el área de moldeo. Como resultado, se pudo generar nuevas formas de vigilar y asegurar que los pasos de la metodología se apliquen de acuerdo a lo establecido. Esto generó un aumento en los indicadores organizacionales en un 5%, lo que lo hace colocarse en el requerimiento mínimo establecido por la empresa.

I. Introducción

En este capítulo se muestra el antecedente de la empresa bajo estudio, la problemática, el objetivo del proyecto, así como la justificación del mismo.

I.1 Antecedentes

Dentro de la sociedad, siempre han sido importantes las empresas grandes o pequeñas, ya que estas proporcionan diferentes productos o servicios; que son necesarios para la vida cotidiana. Estos productos, siempre deben tener una buena calidad por qué de no ser así nadie los utilizaría, por lo que las empresas siempre buscan mejorar sus procesos y mantener en orden las áreas de trabajo, para realizar las operaciones.

Es importante satisfacer las necesidades de los consumidores que muchas veces son infieles y cambiantes, así que saber estar a la par de lo demandado con llevará que el negocio sea el primero y genere nuevas formas de ofrecer al cliente buenas alternativas. De esta manera, el objetivo de las 5S, es desarrollar un ambiente de trabajo agradable, eficiente, seguro, ordenado, que permita desempeñar eficientemente las operaciones diarias, logrando así estándares de calidad de los servicios requeridos, por medio de la implementación de la metodología de las 5S's. Sin embargo, hay algunas cosas que en ocasiones se pasan por alto y las cuales se pueden mejorar con la implementación de este proyecto. (Jara, 2017).

Es por ello, que la empresa bajo estudio siendo una empresa de tecnología de origen estadounidense y que se especializa en diseñar y fabricar, conectores y sensores para varias industrias, utiliza diferentes metodologías como las 5s.

La empresa, está ubicada en la ciudad de Empalme Sonora, dentro del parque industrial Bellavista. Pertenece al sector automotriz, donde su principal función, es la fabricación

de conectores, arneses y sensores, para el sector automotriz. Algunos de sus productos, son para las siguientes empresas o clientes (Ver figura 1).

Figura 1. Principales clientes de la empresa bajo estudio.

Fuente: Naranjo, 2021.

Dicha organización, se compone de tres principales áreas de trabajo, las cuales son: moldeo, mecatrónica y conectores; (ver figura 2). Al igual que las demás plantas manufactureras; tiene departamentos de apoyo para cada área, como son: calidad, mantenimiento, manufactura, producción, etc. Sin embargo, este proyecto se enfocó en el área de moldeo. Donde existen alrededor de 150 máquinas de moldeo por inyección de plástico.

Figura 2. Esquema las áreas de trabajo.

Fuente: Robles, 2021.

1.2 Planteamiento del problema

La empresa bajo estudio, cada semana analiza los indicadores del nivel de cumplimiento de la calidad, producción, 5s, eficiencia, continuidad, etc. Durante el periodo de enero a agosto del 2022; Se detectó un bajo porcentaje del nivel de cumplimiento de las 5s. (Ver figura 3). El porcentaje de cumplimiento general, debería ser del 100% y/o al menos un 80% y estaba en 76% de manera general.

Figura 3. Indicadores del cumplimiento de 5s.

Fuente: Empresa bajo estudio.

5S's es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para mantener continuamente la clasificación, el orden y la limpieza durante la construcción, lo que permite de forma inmediata una mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la organización. (Culajay, 2015).

El incumplimiento de las 5s puede afectar la eficiencia y continuidad del trabajo. Por lo que, en muchas áreas dentro de la empresa; los sistemas de internet están desorganizados; falta clasificar los equipos necesarios para el trabajo, limpieza, etc. Estos sistemas son de los que más utilizan por los operadores y si no los tienen a la mano; pierden tiempo y la continuidad de sus labores.

Figura 4. Sistemas de internet desorganizados.

Fuente: Carrasco, 2021.

Por lo tanto, la falta de 5s en el área de trabajo, dificulta el uso de los equipos. Cómo (computadoras, impresoras de etiqueta, escaners y sus componentes). Como se muestra (ver figura 4), el cableado está mal organizado. Y la pregunta que se plantea es la siguiente:

¿Cómo se podría aumentar los indicadores del cumplimiento de 5s para mejorar la eficiencia y continuidad del trabajo?

1.3 Objetivo

Fortalecer el área de moldeo utilizando la metodología de 5s, para mejorar el uso de equipos y sistemas de internet.

II. Método

De acuerdo, a la información que tenemos sobre el problema. El método para resolverlo; se aplicará en el área de moldeo.

2.1 Sujetos

Este proyecto, se implementará en el área de moldeo donde se encuentran alrededor de 150 máquinas, donde existe un área de trabajo que cuenta con mesas de trabajo y

sistemas de internet. Estos pueden ir, acoplados a la máquina o mesas de trabajo; dependiendo del diseño.

2.2. Materiales

Para realizar el proyecto, se ocuparán diferentes materiales (ver tabla 1) que pueden ser para trabajar directamente o como herramienta de apoyo, para las actividades a desarrollar. A continuación, se describen los materiales a utilizar:

Tabla 1. Lista de materiales y su descripción.

Nombre	Utilización
Celular	Toma de evidencia
Computadora	Crear los checklist de verificación
Pluma	Rellenar los checklist de verificación.
Checklist	Clasificar, ordenar y otros pasos de la metodología 5s.
Hojas de control visual	Ayudas visuales y parte de la aplicación de 5s.
Pinzas de corte	Cortar cinchos en la aplicación de 5s.
Cinchos para sujeción	Acomodar el cableado y elementos de los sistemas internet.
Bases pegables para sujeción	Insertar cinchos y sostener cableado, cargadores, toma corrientes etc.
Soplador eléctrico	Limpiar los sistemas de internet.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

La metodología de las 5s fue desarrollada por Hiroyuki Hirano y representa una de las piedras que enmarcan el inicio de cualquier herramienta o sistema de mejora. Por ello, se dice que un buen evento de mejora es aquel que se inicia con las 5s. A este sistema

se le conoce como las 5s porque cada una de las palabras originales (en japonés) de la metodología inicia con la letra "s". (Soconini, 2008).

Las 5s constituyen una metodología para lograr mejoras en la productividad del lugar de trabajo mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se logra implementando cambios en los procesos en cinco etapas, cada una de las cuales

servirán de fundamento a la siguiente, para así mantener sus beneficios en el largo plazo, según Soconini, (2008) las etapas son:

- Etapa 1. Seleccionar: Seiri, • Etapa 2. Ordenar: Seiton. • Etapa 3. Limpiar: Seiso. • Etapa 4. Estandarizar: Seiketsu, • Etapa 5. Seguimiento: Shitsuke

Etapa I. Seleccionar

Seleccionar es retirar del área de trabajo todos los artículos que no son necesarios, así que en esta etapa debe eliminar todo aquello que no necesita o no sabe si realmente lo necesita. (ver figura 6). Al seleccionar, tome en cuenta todos los objetos que no se han utilizado y no se utilizarán en el futuro, y retirarlos para liberar espacio.

Figura 6. Implementación de seiri.

Fuente: Salazar, 2019.

Etapa 2. Ordenar

Esta etapa, indica que se debe ordenar los artículos que se seleccionan, como necesarios en el trabajo, estableciendo un lugar específico para cada cosa, y de manera que se

facilite su identificación, localización, disposición y regreso al mismo lugar después de usarla.

Es conveniente establecer áreas específicas, marcadas o señaladas para cada objeto. (ver figura 7). De esta manera, no se colocan en lugares que no les corresponden. Al llevar a cabo esta etapa, considere designar lugares específicos.

Figura 7. Ejemplo de señalización de los equipos.

Fuente: Salazar, 2019.

Etapas 3. Limpiar

Limpeza: Durante este paso llamado Seiso, que su significado en español se denota cómo limpiar, es básicamente eliminar la suciedad, tomando en cuenta que también se está inspeccionando. (ver figura 8). Así se puede descubrir problemas potenciales antes de que se conviertan en críticos. El enfoque está basado en limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, así como paredes, pisos y otras áreas.

Figura 8. Implementación de seiso.

Fuente: Salazar, 2019.

Etapas 4. Estandarizar

Estandarizar es lograr que los procedimientos, prácticas y actividades se ejecuten consistentemente y de manera regular para asegurar la selección, la organización y la limpieza se mantenga en las áreas de trabajo (ver figura 9).

Figura 9. Ejemplo de estandarización del área de trabajo.

Fuente: Salazar, 2019.

Etapa 5. Seguimiento

Shitsuke o disciplina: significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Se podrán obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. En esta etapa final la gerencia debe haber establecido los estándares para cada paso de las 5s y asegurarse de dar el seguimiento, estos estándares deben incluir formas de evaluar o calificar las distintas áreas de trabajo. De las cuales están recomendados los siguientes procesos

- Organizar visitas a las instalaciones.
- Proporcionar capacitación continua.
- Hacer campañas de difusión.
- Realizar juntas de seguimiento.

III. Resultados

En este apartado, se describen los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología.

3.1 Etapa 1: Seleccionar.

En esta etapa, se realizó una selección de los equipos y sistemas de internet necesarios en cada estación de trabajo. Las demás, herramientas o equipos que no se utilizan se quitaron. Estos últimos, también pueden ser cables innecesarios de internet, laptops, más de 1 impresora, etc. Para ello, se creó y utilizó un check-list (ver tabla 2) con una lista de los equipos que se usan en cada estación. De acuerdo, con el departamento de moldeo.

Tabla 2. Check-list de equipos de internet, necesarios en el área de trabajo.

Metodología 5s			
Check-list de equipos necesarios en el área de trabajo.			
Nombre y cantidad	Si	No	Observaciones
2 pantallas digitales			
1 computadora			
1 modem			
1 impresora de etiquetas			
1 scanner de códigos de barras			

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Etapa 2: Ordenar.

En esta etapa, se procedió a ordenar los diferentes equipos de internet. En la ubicación, que le corresponde de acuerdo al departamento de moldeo. Para realizar esto, se utilizó un check-list, (ver tabla 3) con el nombre cada equipo. Sin embargo, para esta fase también se utilizó la señalización de los equipos con su nombre; como ejemplo. (ver figura 10).

Tabla 3. Check-list de organización de los equipos de internet en el área de trabajo.

Metodología 5s			
Check-list de organización de los equipos de internet en el área de trabajo.			
Nombre y Ubicación	Si	No	Observaciones
En la moldeadora: se ubica una pantalla digital.			
En la mesa de trabajo 1: hay una pantalla digital, un modem, una computadora y un scanner.			

En la mesa de trabajo 2: hay una impresora de etiquetas.			
--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Ejemplo de señalización de los equipos.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Etapa 3: Limpiar.

Para realizar esta etapa, se usó una herramienta especial (soplador); que utiliza el departamento de moldeo (ver figura 11) para soplear los equipos. Ya que los equipos de internet no se limpian con mucha frecuencia. (Ver figura 12). Pero, si es importante mantenerlos limpios. (Ver figura 13). Por lo que, se creó y también se utilizó un checklist, (ver tabla 4) para limpiar estos equipos mensualmente. Por otro lado, también lo utilizará el departamento de sistemas.

Figura 11. Implementación de la fase 3: limpieza.

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Equipo de internet sucio.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Equipo de internet limpio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Check-list de limpieza mensual de los equipos de internet.

Metodología de 5s			
Plan de limpieza mensual	Fecha:		
Actividades de limpieza	Si	No	Observaciones
1. sopleteo de toma corrientes			
2. sopleteo de las impresoras			
3. sopleteo a las computadoras			
4. sopleteo a los modem			
5. sopleteo de pantallas digitales			

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Etapa 4: Estandarizar.

Para realizar esta etapa, se elaboró un check-list para el seguimiento de la aplicación de las 5s. Cabe señalar, que siempre se ha realizado un seguimiento. Sin embargo, para estandarizar mejor; las tareas del departamento de sistemas. Se creó un check-list mensual (ver tabla 5). A demás, se colocaron hojas de apoyo visual en el área, como parte de la estandarización. (ver figura 14).

Tabla 5. Check-list mensual de estandarización de implementación de las 5s.

Implementación de 5s			
Check list de estandarización de equipos de internet mensual	Fecha:		
Lista de actividades	Si	No	Observaciones
Los equipos de internet están clasificados de acuerdo a lo necesario.			
Los equipos de internet mantienen un buen orden.			
Los equipos de internet están señalizados para su fácil ubicación.			
Los equipos de internet están limpios y libres de polvo.			
Las actividades de 5s se han realizado de acuerdo a lo establecido.			

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Estandarización de 5s

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Etapa 5: Seguimiento.

Para esta etapa, se revisó en la reunión semanal donde los encargados de cada área, asisten para hablar temas acerca de la mejora continua y la aplicación de las 5s, así como otros temas. Para lograr el seguimiento de las 5s; por parte de los demás trabajadores, se les dio instrucciones o pláticas, por parte de su supervisor.

Conclusiones

Con base en los resultados, se puede concluir que el objetivo se cumplió ya que se logró aumentar el porcentaje de incumplimiento de las 5s, así como el cumplimiento general el cual estaba en 76%, y después de la aplicación de la metodología subió a un 81%, de acuerdo a datos de la empresa (ver figura 15).

Figura 15. Mejora del cumplimiento de 5s.

Fuente: Empresa bajo estudio.

Esto se logró retomando lo que ya se venía trabajando de la metodología e integrando nuevas herramientas de apoyo tales como la utilizar de los check-list para la limpieza propuestos, con los cuales se lograron mejoras en el departamento de sistemas.

Se recomienda monitorear constantemente las etapas de la metodología para mejorar continuamente el hacer diario ya que, si no se le da seguimiento a las 5s con el tiempo, los equipos se pueden volver a encontrarse, desorganizados, sin un componente sucio, por los constantes cambios, que hay en el área de trabajo.

Referencias

Culajay, B. (2015). Guía Metodológica de seguridad industrial para trabajadores en proyectos residenciales aplicando la estrategia 5's. Trabajo de Graduación, al conferírsele el título de ingeniero civil, universidad de San Carlos Guatemala. <https://1library.co/document/z11vnd3z-metodologica-seguridad-industrial-trabajadores-proyectos-residenciales-aplicando-estrategia.html>

Jara, M. (2017). El método de las 5S: su aplicación. Introducción, Res Non Verba, Issn: 1390-6968, Vol.7, No.1, 169-179. <https://biblat.unam.mx/hevila/ResnonverbaGuayaquil/2017/vol7/no1/10.pdf>

Robles, J. (2021). Aumento de capacidad instalada mediante transferencia de una línea de producción. Memoria de proyecto para obtener el grado de ingeniero industrial y sistemas. Instituto Tecnológico de Sonora.

Socconini, L. (2008). Lean Manufacturing paso a paso. Editorial Alfa Omega colombiana.

https://www.academia.edu/40610819/Lean_Manufacturing_Paso_A_Paso_Luis_Socconini_pdf

Salazar, B. (2019). Metodología de 5s. Ingeniería Industrial.

<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/>